

Studentska naučna konferencija
Tehnološkog fakulteta Novi Sad

KNJIGA SAŽETAKA I ZBORNİK RADOVA

7. jun 2024.

UNIVERZITET U NOVOM SAOU
 TEHNOLOŠKI
FAKULTET
NOVI SAD

 NAUČNA SEKCIJA
TEHNOLOŠKI FAKULTET
NOVI SAD

Knjiga sažetaka i zbornik radova Studentske naučne konferencije Tehnološkog fakulteta Novi Sad objavljuje sažetke i radove u celosti iz polja tehnoloških nauka, koji su prezentovani na Studentskoj naučnoj konferenciji 7. juna 2024.

Urednici:

Prof dr Branimir Pavlić

Iva Toković

Barbara Stajić

Sara Brunet

Nadežda Seratlić

Danica Zec

Izdavač:

Tehnološki fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu

Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija

CIP

SPONZORI:

Фонд за науку
Републике Србије

BioUtilize

Hemofarm
Fondacija

Coca-Cola HBC
Srbija

I M P E R A T O R
ORGANSKA VINARIJA

Carlsberg
Srbija

TONKOVIĆ
VINARIJA

Organizatori:

Tehnološki fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu
Naučna sekcija Tehnološkog fakulteta Novi Sad

Naučni odbor konferencije:

1. dr Ana Đurović, asistent sa doktoratom
2. dr Anita Milić, naučni saradnik
3. dr Bojana Bajić, vanredni profesor
4. dr Vanja Vlajkov, naučni saradnik
5. dr Vanja Travičić, naučni saradnik
6. dr Dragana Lukić, docent
7. dr Zorana Trivunović, vanredni profesor
8. dr Ivan Ristić, vanredni profesor
9. dr Ivan Stijepović, docent
10. dr Ivana Lončarević, docent
11. dr Jadranka Fraj, vanredni profesor
12. dr Jelena Vulić, vanredni profesor
13. dr Jelena Lubura, docent
14. dr Maja Buljovčić, asistent
15. Milana Pribić, asistent
16. dr Mirjana Brdar, vanredni profesor
17. dr Nemanja Bojanić, asistent
18. dr Nikola Maravić, docent
19. dr Olja Šovljanski, naučni saradnik
20. dr Predrag Kojić, docent
21. dr Sandra Bulut, naučni saradnik
22. dr Sandra Bučko, asistent sa doktoratom
23. dr Snežana Vučetić, vanredni profesor

Predsedavajući konferencije:

dr Branimir Pavlić, vanredni profesor

Organizacioni odbor konferencije:

1. Sara Brunet
2. Iva Toković
3. Nadežda Seratlić
4. Barbara Stajić
5. Danica Zec

SADRŽAJ:

KNJIGA SAŽETAKA	1
PRIMENA PRINCIPA CIRKULARNE EKONOMIJE U RAZVOJU PROBIOTSKIH PREPARATA NOVE GENERACIJE	2
BENEFITNE KARAKTERISTIKE <i>Bacillus</i> sp. BIOSOL021 KAO POTENCIJALNOG OPLEMENJIVAČA ZEMLJIŠTA U POGLEDU SPOSOBNOSTI BIOREMEDIJACIJE TEŠKIH METALA	3
ANTIBIOTSKA REZISTENCIJA <i>Bacillus</i> IZOLATA IZ PRIRODNOG OKRUŽENJA	4
PROBIOTSKI POTENCIJAL BAKTERIJSKIH IZOLATA IZ PRIRODNOG OKRUŽENJA	5
ISPITIVANJE ENZIMSKIH INTERAKCIJA PROBIOTSKIH BAKTERIJA	6
ANTIMIKROBNI POTENCIJAL KORE SLATKOG KROMPIRA (<i>Ipomoea batatas</i>)	7
MOGUĆNOST ISKORIŠĆENJA ULJNIH TALOGA ZA PROIZVODNJU ENZIMA PRIMENOM KVASCA <i>Moesziomyces bullatus</i> PYCC 5535	8
TOK BIOSINTEZE BIOSURFAKTANTA U LABORATORIJSKOM BIOREAKTORU NA TEČNOM EFLUENTU PREHRAMBENE INDUSTRIJE	9
MOGUĆNOST PROIZVODNJE BIOSURFAKTANTA NA TEČNIM EFLUENTIMA PREHRAMBENE INDUSTRIJE PRIMENOM KVASACA RODA <i>Moesziomyces</i>	10
VALORIZACIJA PROIZVODA PRODUŽENE KOMBUHA FERMENTACIJE ČAJEVA OD BOSILJKA I VALERIJANE	11
MOGUĆNOST PRIMENE OSTATAKA IZ PRERADE VOĆA U PROIZVODNJI KSANTANA	12
PROIZVODNJA BIOETANOLA IZ KONDITORSKOG OTPADA NA BAZI KREM ŠTRUDLE POSTUPKOM SIMULTANE SAHARIFIKACIJE I FERMENTACIJE (SSF)	13
RAZLIKE U UTICAJIMA SLADOVANOG I NESLADOVANOG JEČMA NA KVALITET PROIZVEDENIH SLADOVINA	14
UTICAJ RAZLIČITIH NESLADOVANIH ŽITARICA NA SADRŽAJ GORKIH MATERIJA I POLIFENOLA U OHMELJENIM SLADOVINAMA	15
UTICAJ RAZLIČITIH METODA MODIFIKACIJE BIOUGLJA NA KAPACITET ADSORPCIJE ZA UKLANJANJE TEŠKIH METALA	16
ISPITIVANJE KOAGULACIONE AKTIVNOSTI PROTEINA EKSTRAHOVANIH IZ ZELENOG SOČIVA	17

ANTIOKSIDATIVNI I FITOHEMIJSKI PROFIL RAZLIČITOG MIKROBILJA (FAMILIJE BRASSICACEAE)	18
ANTIOKSIDATIVNI I FITOHEMIJSKI PROFIL KORE BATATA (<i>Ipomoea batatas</i>)	19
POTENCIJAL ARABINOKSILANA IZ PŠENIČNE PLEVE U FORMIRANJU STRUKTURE HIDROGELA UMREŽAVANJEM POMOĆU ENZIMA LAKAZE	20
NANOČESTICE FORMIRANE TERMIČKIM TRETMANOM OD PROTEINSKIH FRAKCIJA LIŠĆA BUNDEVE KAO NANONOSAČI ZA ANTOCIJANE	21
UNAPREĐENJE POSTUPKA DOBIJANJA PROTEINA IZ NUSPROIZVODA INDUSTRIJE ULJA	22
UTICAJ NAČINA PRIPREME NA SADRŽAJ KOFEINA U NAPITKU ESPRESSO KAFE	23
UTICAJ PRIMENE RAZLIČITIH DODATAKA NA TOK FERMENTACIJE, NUTRITIVNE I SENZORSKE OSOBINE KUPUSA SORTE MARLOO	24
KARAKTERIJACIJA HITOZANA I HITOZANSKIH FILMOVA DOBIJENIH IZ LJUŠTURA INVAZIVNOG REČNOG RAKA	25
ODREĐIVANJE ANTIOKSIDATIVNE AKTIVNOSTI ETARSKOG ULJA IZ BILJAKA PORODICE <i>Lamiaceae</i>	26
POREĐENJE HPTLC I TLC METODE ZA KVALITATIVNO ODREĐIVANJE KOMPONENATA IZ ETARSKOG ULJA TIMIJANA I PERŠUNA	27
POTENCIJAL LIŠĆA MASLINE KAO IZVORA VISOKO KVALITETNIH JEDINJENJA	28
IZOLOVANJE PRIRODNIH BIOAKTIVNIH JEDINJENJA SA ANTIDIJABETSKIM DELOAVNJEM	29
PRIMENA SAVREMENIH I KONVENCIONALNIH TEHNIKA EKSTRAKCIJE ZA IZDVAJANJE BIOAKTIVNIH MOLEKULA IZ OTPADNIH TOKOVA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENE INDUSTRIJE	30
ODREĐIVANJE SVOJSTAVA PROIZVODA NAFTE	31
UTICAJ FAZNOG SASTAVA ZnCr MEŠOVITIH OKSIDA NA FOTOKATALIČKU EFIKASNOST RAZGRADNJE METILENSKO PLAVOG	32
TEČNA HROMATOGRAFIJA DERIVATA ARILIDEN 2- TIOHIDANTOINA: RETENCIONO PONAŠANJE NA F5 KOLONI	33
DOBIJANJE ETERIČNOG ULJA LOVORA (<i>Laurus nobilis</i> L.) PRIMENOM RAZLIČITIH METODA HIDRODESTILACIJE	34
DOBIJANJE NANOEMULZIJA SA ETERIČNIM ULJEM LAVANDINA (<i>Lavandula x intermedia</i>)	35
SINTEZA POLI (AMIDO-SILOKSANA)	36
FORENZIKA UMETNIČKIH DELA	37

UPOTREBA INDUSTRIJSKIH NUS-PROIZVODA U DIZAJNU KERAMIČKIH MATERIJALA	38
SENZORSKO PONAŠANJE EPITAKSIJALNIH PEROVSKITNIH TANKIH FILMOVA	39
MULTIFUNKCIONALNOST DVODIMENZIONALNIH KARBIDA I KARBONITRIDA PRELAZNIH METALA: NAPREDNE APLIKACIJE MATERIJALA NOVE GENERACIJE	40

ZBORNİK RADOVA	41
RAZLIKE U UTICAJIMA SLADOVANOG I NESLADOVANOG JEČMA NA KVALITET PROIZVEDENIH SLADOVINA	42
UTICAJ RAZLIČITIH METODA MODIFIKACIJE BIOUGLJA NA KAPACITET ADSORPCIJE ZA UKLANJANJE TEŠKIH METALA	51
UNAPREĐENJE POSTUPKA DOBIJANJA PROTEINA IZ NUSPROIZVODA INDUSTRIJE ULJA	65
ANTIOKSIDATIVNI I FITOHEMIJSKI PROFIL RAZLIČITOG MIKROBILJA (FAMILIJE BRASSICACEAE)	74
UTICAJ NAČINA PRIPREME NA SADRŽAJ KOFEINA U NAPITKU ESPRESSO KAFE	88
ODREĐIVANJE ANTIOKSIDATIVNE AKTIVNOSTI ETARSKOG ULJA IZ BILJAKA PORODICE <i>Lamiaceae</i>	98
POREĐENJE HPTLC I TLC METODE ZA KVALITATIVNO ODREĐIVANJE KOMPONENATA IZ ETARSKOG ULJA TIMIJANA I PERŠUNA	112
POTENCIJAL LIŠĆA MASLINE KAO IZVORA VISOKO KVALITETNIH JEDINJENJA	124
DOBIJANJE NANOEMULZIJA SA ETERIČNIM ULJEM LAVANDINA (<i>Lavandula x intermedia</i>)	132
DOBIJANJE ETERIČNOG ULJA LOVORA (<i>Laurus Nobilis L.</i>) PRIMENOM RAZLIČITIH METODA HIDRODESTILACIJE	142
UTICAJ FAZNOG SASTAVA ZnCr MEŠOVITIH OKSIDA NA FOTOKATALIČKU EFIKASNOST RAZGRADNJE METILENSKO PLAVOG	154
TEČNA HROMATOGRAFIJA DERIVATA ARILIDEN 2-TIOHIDANTOINA: RETENCIONO PONAŠANJE NA F5 KOLONI	161
FORENZIKA UMETNIČKIH DELA	170
UPOTREBA INDUSTRIJSKIH NUS-PROIZVODA U DIZAJNU KERAMIČKIH MATERIJALA	181
MULTIFUNKCIONALNOST DVODIMENZIONALNIH KARBIDA I KARBONITRIDA PRELAZNIH METALA: NAPREDNE APLIKACIJE MATERIJALA NOVE GENERACIJE	193

KNJIGA SAŽETAKA

KARAKTERIZACIJA HITOZANA I HITOZANSKIH FILMOVA DOBIJENIH IZ LJUŠTURA INVAZIVNOG REČNOG RAKA

Nadežda Seratlić¹, Nevena Hromiš¹, Senka Popović¹, Danijela Šuput¹, Jovana Pantić¹, Ivana Čabarkapa²

¹*Tehnološki fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Bul. cara Lazara 1, Novi Sad, Srbija*

²*Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Bul. cara Lazara 1, Novi Sad, Srbija*

e-mail: seratlicnadezda@gmail.com

SAŽETAK:

Biopolimer hitin i njegov derivat hitozan izazvali su poseban naučni, industrijski i komercijalni interes u poslednjoj deceniji 20. veka. Taj interes proizilazi iz njegovog prirodnog porekla i izvrsnih funkcionalnih svojstava, što dovodi do potencijalno širokog spektra različitih primena, uključujući proizvodnju biopolimernih filmova. Rakovi, kao što su krabe, škampi, jastozi, kao i mekušci i lignje, koriste se kao komercijalni izvori hitina. Predmet ovog rada je karakterizacija hitozana, uključujući strukturnu analizu, određivanje stepena deacetilovanosti i viskozimetrijske molekulske mase hitozana dobijenog putem različitih metoda ekstrakcije iz ljuštura američkog raka koji se pojavio i razmnožio u rekama u Srbiji. Fizičko-hemijska, biološka i reološka svojstva hitozana značajno variraju u zavisnosti od njegove molekulske mase i njene distribucije, stoga je izrazito važno poznavati njene vrednosti. U ovom radu, za određivanje molekulske mase hitozana korišćena je viskozimetrijska metoda. Stepen deacetilovanosti hitozana jedna je od fundamentalnih karakteristika od kojih zavise performanse hitozana ključne za njegovu primenu. Za određivanje stepena deacetilovanosti korišćena je metoda Furije transformišuće infracrvene spektroskopije (FTIR). Dobijeni rezultati ukazuju na to da korak deproteinizacije ima značaja kod uzoraka hitozana tretiranih nižom temperaturom (koeficijent korelacije 0,7), dok za uzorke tretirane višom temperaturom možemo zaključiti da korak deproteinizacije nema značaja, odnosno da se korak deproteinizacije može preskočiti (koeficijent korelacije 0,96). Raspon vrednosti viskozimetrijske molekulske mase bio je od 150 do 360 kDa. U poređenju sa komercijalnim hitozanom, ovi uzorci spadaju u kategoriju hitozana niskog viskoziteta.

Ključne reči: hitozan, metode ekstrakcije, karakterizacija, ljuštura raka, biopolimerni filmovi

Zahvalnica: Istraživanje sprovedeno uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije, BROJ PROJEKTA 7417, Reducing the negative impact of invasive crayfish *Faxonius limosus* in the Danube by smart exploitation of their meat and shells- DANUBEcare.